

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МОДЕРНИЗМА В ТВОРЧЕСТВЕ РУССКИХ ПОЭТОВ

Саибова Дилбар Бахтиёровна

Преподаватель русского языка и литературы высшей категории

THOMPSON INTERNATIONAL SCHOOL города Ташкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18546015>

Аннотация. В данной статье подробно рассматриваются основные направления и художественные тенденции модернизма в русской поэзии конца XIX — начала XX века. Анализируются философские основания модернистского мировоззрения, эстетические принципы символизма, акмеизма и футуризма, а также специфика поэтики и языковых экспериментов в творчестве ведущих русских поэтов данного периода.

Annotation. This paper examines the main trends of modernism in Russian poetry at the turn of the nineteenth and twentieth centuries. The study analyzes the philosophical and aesthetic foundations of modernist art, focusing on the distinctive features of symbolism, acmeism, and futurism. Particular attention is paid to the poetic language, imagery, and innovative artistic techniques employed by Russian modernist poets. The research highlights the diversity of modernist movements united by a common aspiration toward artistic renewal and experimentation.

Annotatsiya. Ushbu maqolada XIX asr oxiri — XX asr boshlarida rus she'riyatida shakllangan modernizmning asosiy yo'nalishlari tahlil qilinadi. Tadqiqotda modernistik san'atning falsafiy va estetik asoslari yoritilib, ramziylik (simvolizm), akmeizm va futurizm yo'nalishlarining o'ziga xos xususiyatlari ko'rib chiqiladi. Rus modernist shoirlarining poetik tili, obrazlar tizimi va badiiy tajribalari alohida tahlil qilinadi. Maqola modernizmning umumiy jihati sifatida badiiy yangilanish va tajribaga intilishni ko'rsatib beradi.

Ключевые слова: модернизм, русская поэзия, символизм, акмеизм, футуризм, поэтический язык, художественный эксперимент.

Key words: modernism, Russian poetry, symbolism, acmeism, futurism, poetic language, artistic innovation.

Kalit so'zlar: modernizm, rus she'riyati, simvolizm, akmeizm, futurizm, poetik til, badiiy tajriba.

Модернизм в русской литературе сформировался в условиях кризиса традиционного реалистического искусства и изменения философского восприятия мира на рубеже XIX–XX веков. Для поэтов-модернистов характерно стремление к обновлению художественного мышления, отказ от прямого отражения действительности и обращение к внутреннему миру личности, иррациональным и подсознательным аспектам человеческого бытия¹.

Одним из ведущих направлений русского модернизма стал символизм, основывающийся на идее многозначности художественного образа. Символисты рассматривали поэзию как средство постижения высшей, трансцендентной реальности. В творчестве В. Брюсова символ выполняет эстетическую и философскую функцию,

¹ Хализев В. Е. *Теория литературы*. — М.: Высшая школа, 2019. — С. 214–220.

тогда как у А. Блока символика тесно связана с мистическими и эсхатологическими мотивами, отражающими кризис духовных ценностей эпохи².

Акмеизм возникает как реакция на избыточную отвлечённость символизма и провозглашает возврат к предметности и точности художественного слова. Поэты-акмеисты Н. Гумилёв, А. Ахматова, О. Мандельштам утверждали ценность земного бытия, конкретного образа и культурной традиции. Их поэтика отличается лаконизмом, ясной композицией и вниманием к личному переживанию человека³.

Футуризм стал наиболее радикальным направлением модернизма, ориентированным на полный разрыв с литературным прошлым. Футуристы отрицали традиционные нормы языка и стихосложения, активно экспериментировали с формой, ритмом и лексикой. В поэзии В. Маяковского и В. Хлебникова проявляется стремление к созданию нового художественного языка, отражающего динамику индустриальной эпохи и социальные изменения⁴.

Таким образом, модернизм в русской поэзии представляет собой сложное и многоаспектное явление, объединяющее различные художественные направления. Общим для них является стремление к эстетическому обновлению, философскому осмыслению мира и расширению выразительных возможностей поэтического слова.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Блок А. А. Собрание сочинений: в 8 т. — М.: Художественная литература, 1980.
2. Брюсов В. Я. Статьи о поэзии. — М.: Наука, 1975.
3. Жирмунский В. М. Символизм и акмеизм. — Л.: Наука, 1970.
4. Лотман Ю. М. Анализ поэтического текста. — Л.: Просвещение, 1996.
5. Хализев В. Е. Теория литературы. — М.: Высшая школа, 2019.
6. Гумилёв Н. С. Статьи о поэзии. — СПб.: Азбука, 2005.

² Жирмунский В. М. *Символизм и акмеизм*. — Л.: Наука, 1970. — С. 45–67.

³ Гумилёв Н. С. *Статьи о поэзии*. — СПб.: Азбука, 2005. — С. 134–140.

⁴ Лотман Ю. М. *Анализ поэтического текста*. — Л.: Просвещение, 1996. — С. 56–73.